

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ СФЕРЫ ГАСТРОНОМИИ

Мухаммадиева Нодира Худоёр кизи

Докторант Узбекского государственного университета Мировых языков,
переводческий факультет, кафедра Теория перевода английского языка

Аннотация: В данной статье раскрываются социально-лингвистические явления и их характеристики в процессе формирования терминологии сферы гастрономии. Каждая отрасль имеет свою историю и системы развития, и на пути к этому развитию проходит ряд социальных процессов. В статье рассмотрены исследования и взгляды в этой области.

Ключевые слова: «экономика впечатлений», «кулинарный туризм», «гастрономический туризм», «гастрономический туризм», гастрономический туризм, Международная ассоциация кулинарного туризма.

Annotatsiya: Ushbu maqolada gastronomiya sohasi terminologiyasini shakllanish jarayonida sodir bo‘ladigan ijtimoiy hamda lingvistik hodisalar va ularning xususiyatlari ochib beriladi. Har bir sohaning o‘z rivojlanish tarixi va tizimlari mavjud bo‘lib, ushbu taraqqiyot yo‘lida bir qator ijtimoiy jarayonlar mavjud bo‘ladi. Ushbu sohadagi olib borilgan izlanishlar va qarashlar bilan mazkur maqolada ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: “taassurotlar iqtisodiyoti”, “pazandachilik turizmi”, “oziq-ovqat turizmi”, “gastronomik turizm”, gastronomik sayyoh, Xalqaro pazandachilik turizmi assotsiatsiyasi.

Abstract: This article reveals the socio-linguistic phenomena and their characteristics in the process of formation of terminology in the sphere of gastronomy. Each industry has its own history and development systems, and on the way to this development, there are a number of social processes. The article considers research and views in this area.

Keywords: "experience economy", "culinary tourism", "gastronomic tourism", "gastronomic tourism", gastronomic tourism, International Association of Culinary Tourism.

Гастрономия значительно развивалась на протяжении веков, и было проведено множество исследований, определяющих гастрономические стили и развитие собственной кухни каждого направления. Например, Меннелл (1985)

прослеживает развитие кулинарии в Англии и Франции со времен Средневековья, а Парса (1998) обобщает развитие западной кухни в Америке. В главе 4 этого тома Розарио Скарпато подробно рассматривает развитие концепции гастрономии. Не только очень сложно дать определение гастрономии как термину, но и реформировать её на примере конкретной области – довольно сложный процесс. Исследование и изучение гастрономии в самых ранних центрах развития помогает лучше понять эту область.

Сегодня, незаметно для нас, так называемая «экономика впечатлений» играет все более важную роль в нашей жизни. Американцы Б. Джозеф Пейн II и Джеймс Гилмор представляют свой опыт как четвертое экономическое положение и объясняют это уникальное положение следующим образом. Человек покупает впечатления, стимулируя свои чувства, то есть платит за самоудовлетворение и удовольствие. Многие компании готовят интересные программы и выставляют их на продажу на рынке, в этой распродаже также участвуют со своей рекламой туристические агентства.

Вышеупомянутые компании учитывают влияние своей продукции на эмоции и, если эта продукция наполнена достаточным количеством впечатлений, представляют покупателям готовый продукт. Таким образом, некоторые продукты по своей природе сенсорно-зависимы. К таким продуктам легко можно отнести гастрономические фестивали и гастрономические туры.

Гастрономический туризм как самостоятельное направление туризма начал развиваться сравнительно недавно. Существует ряд определений и объяснений этого направления туризма.

В специальной литературе существуют такие понятия, как «кулинарный туризм», «пищевой туризм», «гастрономический туризм».

Еда, дегустация, кулинария, еда, вино, пиво и т. д. – все это виды гастрономического туризма.

Термин «кулинарный туризм» был впервые введено в 1998 году Л. Лонгом, доцентом кафедры народной культуры Университета Боулинг-Грин, штат Огайо (США), чтобы выразить идею о том, что люди знакомятся с другими культурами через местную еду.

Гастрономический туризм, или кулинарный туризм, — один из основных видов туризма, основная цель которого — знакомство с национальной кухней и культурой питания данной страны во время поездки в определённую страну. Прежде всего, гастрономический турист изучает национальные и традиционные блюда, которые считаются неотъемлемой

частью культуры, процесс приготовления, способы подачи, модели и позиции питания, видя и зная историю, экономику, государственную политику и верования. местного населения страны, в которую он едет⁴³.

Другими словами, гастрономический туризм – это поездка, направленная на знакомство с национальными блюдами страны, особенностями производства и приготовления продуктов и блюд, а также обучение и совершенствование профессиональных знаний. Сегодня гастрономический туризм стал одним из наиболее быстро развивающихся инновационных секторов туризма. Во время путешествий люди ищут региональные и культурные впечатления. Гастрономический туризм также можно рассматривать как туристическую сеть, ориентированную на развитие и продвижение продуктов питания и напитков как объекта туристической привлекательности.

Если взглянуть на историю кулинарного туризма, то он упоминается как новое туристическое направление с 2001 года, когда Эрик Вольф, основатель и президент Международной ассоциации кулинарного туризма (ICTA), представил документ, подтверждающий этот туризм. Этот короткий документ позже стал книгой о растущем интересе к гастрономическому и винному туризму и спросе на гастрономические туры, что вынудило местные предприятия и рестораторов удовлетворить растущий спрос. Э. Вольф дал следующее определение: «Гастрономический туризм – это поиск и наслаждение уникальными, незабываемыми блюдами и напитками как на другом конце Земли, так и на соседней улице. Ведь помимо путешествий по стране или миру, мы можем стать гастрономическими туристами своего региона, города и даже района»⁴⁴.

Цель кулинарного туризма — вдохновить любителей еды и вина, рассказать страстным путешественникам о направлениях и предоставить возможность узнать о местных кулинарных тенденциях, методах приготовления и истории продуктов питания, блюд и напитков. С помощью еды и питья туристы могут получить опыт от появления культурных вод в различных местах по всему миру до того, как они доносятся до масс. В целом гастрономический тур может включать в себя широкий спектр мероприятий, связанных с кулинарией, дегустацией блюд, кулинарными тенденциями, виноделием и выпечкой.

⁴³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Gastronomik_turizm

⁴⁴ Вульф Эрик «Что такое гастрономический туризм». <http://www.worldoftravel.org/what-is-food-tourism>.

Помимо ресторанных недель, гастрономических мероприятий и кулинарных конкурсов в разных городах, кулинарный туризм, такой как посещение винодельческих и пивоваренных заводов, ресторанные туры и посещение предприятий пищевой промышленности, конференции и другие мероприятия с участием профессионалов – шеф-поваров и авторов кулинарных книг, а также, включая дегустации национальных блюд.

Исследования показывают, что культурный регион «Еда» представляет собой отдельный язык. Гастрономические привычки и предпочтения англоязычного этноса складывались на протяжении многих столетий, постепенно создавались национальные кухни, являющиеся неотъемлемой частью любой культуры. Сегодня у каждого народа своя кухня, а лексическая семантика отражает конкретную культурную среду и опыт данного общества.

Изучение английской кухни позволяет сделать выводы о ее разнообразии и национальной самобытности. Британская кухня формировалась веками и исторически сосуществовала на территории страны с несколькими этносами и разными носителями культуры. С течением времени все больше стали проявляться специфические различия в психологических типах национальной языковой личности народов Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса, а также в кулинарных традициях и пищевых предпочтениях. То же самое можно сказать и о носителях этнической культуры Канады, США, Австралии и Новой Зеландии.

Итак, кухня и культура всегда формировались вместе как единое понятие на протяжении нескольких периодов. Подобно тому, как натуральные или химические продукты используются для приготовления пищи, язык использует письменные выражения для выражения идей, а звуки — для выражения культуры. Эти два социальных действия человека связаны друг с другом. Когда пища съедается, она попадает в организм человека через рот, причём язык принимает в этом процессе активное участие, поэтому он участвует и в речи. Герхардт описывает связь между едой и языком следующим образом: «пища готовится с помощью ингредиентов; звуки отражаются в словах и создают текст. Он даёт информацию о том, как с помощью языка готовится пища, какие ингредиенты используются, как называются виды приготовления пищи, какая пища может играть важную роль в социальных отношениях⁴⁵. Поэтому с этой

⁴⁵ Gerhardt C, Frobenius M, Ley S. Culinary Linguistics; The chef's special. Amsterdam. John Benjamins Publishing Company, 2013. P: 6.

точки зрения язык и еда имеют несколько оснований для научных исследований.

Поэтому причина, по которой гастрономию сложно охарактеризовать как термин, заключается в том, что она активно используется обществом в различных и широких сферах. Как отметила Росарио Скарпато, термин «гастрономия» — не новый термин, это область, формировавшаяся еще с древних времён. Термин гастрономия имеет в словарях разные значения. Вообще говоря, гастрономия означает выбор еды, её приготовление, подачу (обслуживание) и наслаждение вкусной едой.

Если обратить внимание на этимологию, слово гастрономия восходит к древнегреческой культуре. Слово гастрономия (*gastér, gaster* — «желудок», *potós, potos* — «наука, преподавание») — это область, которая объединяет все процессы, связанные с культурой и едой. Гастрономия включает в себя поиск, дегустацию, изучение и понимание тактильных качеств пищи. и как это соединяется с широким кругом людей привлекает внимание⁴⁶.

Первое развитие гастрономии можно проследить до того, как первобытные люди использовали огонь для приготовления пищи, а семьи собирались вокруг костра, чтобы поделиться приготовленной ими пищей. Древние наскальные рисунки, например, в Les Trois Frères в Арьеже на юге Франции, изображают эти ранние гастрономические события. Тот факт, что такие процессы, как приготовление, отбор, взвешивание и употребление пищи, осуществлялись еще в ранних цивилизациях, таких как древняя Ассирия, Вавилон и Египет, также указывает на то, что гастрономия развивалась с древних времен. Большинство словарей определяют гастрономию как искусство или науку изысканной кухни. Упор на искусство и науку переводится как умение и знание, что явно связано с происхождением этого термина в практическом смысле. Известно, что древнейшее употребление слова «гастрономия» было в Древней Греции. В IV веке до нашей эры сицилийский грек Архестрат написал старейший путеводитель по еде и вину в Средиземноморском регионе; Гастрономия — одно из нескольких предварительных названий этой книги⁴⁷. Книги Архестрата больше не существует, если не считать фрагментов афинских сочинений, написанных в 200 году нашей эры. Архестрат — загадочный персонаж, но известно, что он много путешествовал по древнему Средиземноморью, чтобы

⁴⁶ Montagné, Prosper. *Larousse gastronomique: The New American Edition of the World's Greatest Culinary Encyclopedia*. Edited by Jennifer Harvey Lang. New York: Crown, 1988. Second English edition. P: 6

⁴⁷ [John Wilkins](#), [Shaun Hill](#). *Food in the Ancient World*. 1994. P: 35.

выяснить, что лучше всего есть и пить и где это найти, тем самым установив первую связь между гастрономией и туризмом.

Позже термин «гастрономия» снова появляется в 1801 году в одном из кулинарных произведений Жозефа Бершуша.

Также с момента публикации книги Жана Антельма Брийя Саварена «Физиология вкуса» термин гастрономия стал использоваться более широко. По словам Брийя Саварена, «гастрономия – это знание и понимание всего, что связано с питанием человека. Его цель – использовать лучшие продукты питания и обеспечивать их сохранение для людей⁴⁸.

Несомненно, существовала поразительная последовательность в интерпретации гастрономии от древней Греции до Европы девятнадцатого века. Причём эти интерпретации были актуальны как в XXI веке, так и в XIX и XX веках. Стоит отметить, что в центре внимания гастрономии не они как материальный источник еды и питья, а то, как, где, когда и почему мы едим и пьём.

Важно изучать гастрономию как практику и науку. Например, практикой считается выбор кухни определенного народа и близкое знакомство с техникой ее приготовления.

Много лет назад люди готовили и продавали еду на улицах. Со временем это занятие сменилось современными кафе и ресторанами. На протяжении тысячелетий люди покупали легкие закуски и напитки у уличных торговцев, чтобы поесть вне дома, сидеть и есть в придорожных гостиницах.

Первые западные рестораны стали появляться во Франции, а к 18 веку в Париже началась кулинарная революция. Но один из старейших примеров настоящей ресторанной культуры зародился почти на другом конце света 600 лет назад.

По словам Эллиота Шора и Кэти Роусон, соавторов книги «Обеды вне дома: глобальная история ресторанов», первыми заведениями, легко узнаваемыми как рестораны, были два Кайфэна в Китае около 1100 г. до н. э., в каждом из которых проживало более 1 миллиона человек, и они возникли в один день. время, когда такие города, как Ханчжоу, были густонаселены.

Торговля между северной и южной столицами династии Сун в XII веке была оживленной, объясняет Шор, профессор истории в колледже Брин-Мор, но китайские купцы, выезжавшие за пределы своих городов, не были привыкли

⁴⁸ Dahbi Rita. The cultural development of gastronomy. Culinary art versus future trends. Vienna. May. 2015. P: 19.

к необычной местной кухне. «Оригинальные рестораны в этих двух городах в основном готовили южную еду для людей с Юга или северную еду для людей с Севера. Этот «этнический ресторан» мы можем назвать первым рестораном», — говорит Шор⁴⁹.

Использованная литература:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Gastronomik_turizm
2. Вульф Эрик «Что такое гастрономический туризм». <http://www.worldoftravel.org/what-is-food-tourism>.
3. Gerhardt C, Frobenius M, Ley S. Culinary Linguistics; The chef's special. Amsterdam. John Benjamins Publishing Company, 2013. P: 6.
4. Montagné, Prosper. Larousse gastronomique: The New American Edition of the World's Greatest Culinary Encyclopedia. Edited by Jennifer Harvey Lang. New York: Crown, 1988. Second English edition. P: 6.
5. [John Wilkins](#), [Shaun Hill](#). Food in the Ancient World. 1994. P: 35.
6. Dahbi Rita. The cultural development of gastronomy. Culinary art versus future trends. Vienna. May. 2015. P: 19.
7. Elliot Shore, Katie Rawson : Dining Out: A Global History of Restaurants. August 15, 2019. P:5.

⁴⁹ Elliot Shore, Katie Rawson : Dining Out: A Global History of Restaurants. August 15, 2019. P:5.